

**ФАЛСАФА ДОКТОРЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШДА "ТАЪЛИМ, ИЛМ-ФАН,
ИННОВАЦИЯ" БИЛИМ ТРИАДАСИ (АМЕРИКА ТАЖРИБАСИ МИСОЛИДА)****Умаров Баҳром Норбоевич**

Сурхондарё вилоят педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази кафедра
муdiri, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори, Халқ таълими аълочилиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138010>

Аннотация. Мақолада фалсафа докторларини тайёрлашда "Таълим, илм-фан, инновация" билим триадаси Америка тажрибаси мисолида ёритилган. Қайд этилишича, бўлажак фалсафа докторларининг илмий-тадқиқот компетенциясини шакллантиришда Америка тажрибасининг ижобий томонларини мослаштириши мамлакатимиз таълим майдонида бўлажак илмий-педагогик кадрларнинг сифатли тайёрлаш тизимини ривожлантиришини таъминлайди.

Калим сўзлар: фалсафа доктори, Америка тажрибаси, "Таълим, илм-фан, инновация" билим триадаси, илмий-тадқиқот компетенцияси, таълим майдони, бўлажак илмий-педагогик кадрлар.

Аннотация. В статье на примере американского опыта выделена триада знаний «Образование, наука, инновации» в подготовке докторов философии. Отмечается, что адаптация положительных сторон американского опыта формирования научно-исследовательской компетентности будущих докторов философии обеспечивает развитие качественной системы подготовки будущих научно-педагогических кадров в образовательной сфере нашей страны.

Ключевые слова: доктор философии, американский опыт, триада знаний «Образование, наука, инновации», научно-исследовательская компетентность, образовательная сфера, будущие научно-педагогические кадры.

Abstract. In the article, the triad of knowledge "Education, science, innovation" in the training of doctors of philosophy is highlighted on the example of the American experience. It is noted that adaptation of the positive aspects of the American experience in the formation of scientific-research competence of future doctors of philosophy ensures the development of a quality training system of future scientific and pedagogical personnel in the educational field of our country.

Keywords: doctor of philosophy, American experience, "Education, science, innovation" triad of knowledge, scientific-research competence, educational field, future scientific-pedagogical personnel.

Таълим ва фаннинг халқаролашуви, глобал иқтисодий ва маданий муаммоларнинг кескинлашуви уларни миллий ва давлат чегараларидан чиқмасдан ҳал қилишни имконсиз қилмоқда. Таълим соҳаси ҳам бундан мустасно эмас. Миллий олий таълим муассасаларида жамият тараққиёти тенденцияларига мос келадиган янги таълим парадигмасини ривожлантириш йўллари излаш жаҳон педагогик тажрибасини батафсил таҳлил қилмасдан туриб мумкин эмас. Уни ўрганиш глобал умуминсоний устуворликларга қўшилишга ҳамда очиқ педагогик маконни шакллантиришга ёрдам беради.

Бугунги кунга келиб, Ўзбекистондаги олий таълим муассасалари учун кадрлар салоҳиятини ривожлантиришнинг мавжуд механизмларини жаҳон таълим маконига интеграциялашувини қўллаб-қувватлашни иқтисодиёт ва халқаро талабларга жавоб берадиган янги воситалари билан тўлдириш зарур.

Шу муносабат билан олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчиларининг илмий-тадқиқот тайёргарлигини такомиллаштириш ушбу жараённинг ривожланиш тенденцияларини хорижий илғор тажрибасини ўрганиш орқали уни мамлакатимиз таълим тизимида конструктив қўллаш зарурлигини белгилайди.

Америкалик тадқиқотчиларнинг эътирофича, ижодкорлик бўлажак ҳар қандай мутахасис, хусусан, бўлажак ўқитувчи касбий фазилатининг таркибий қисмидир. Унинг ижодий характери, биринчидан, меҳнат натижасининг юксак ижтимоий аҳамияти ва ўзига хослиги билан белгиланади, иккинчидан, педагогик жараённинг ўзи стандарт ва шаблонга тоқат қилмайди[1; 2].

Педагогик фаолиятнинг мазмуни доимий динамика ва ривожланишда бўлиб, бу таълим дастурларини янгилаш, инновацион ғоялар, усуллар ва технологияларнинг пайдо бўлиши, таълим шакллари такомиллаштириш билан боғлиқ. Педагогик ишнинг предмети эмас, балки унинг “асбоби” – ўқитувчи шахси, шунингдек, ижодкорлик ва ўзаро ижодкорликни ўз ичига олган жараённинг ўзи ҳам ўзгармоқда [3].

АҚШдаги олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчисининг илмий-тадқиқот малакасини шакллантириш бўйича ижобий тажрибаларни ўрганиш уларни ички шароитда қўллаш истикболлари ҳақида гапиришга асос беради, чунки бугунги кунда Ўзбекистонда ягона, яхлит тизимни яратишнинг барқарор жараёнлари. замонавий халқаро талабларга жавоб берадиган олий таълим муассасалари ўқитувчиси тайёрлаш йўлга қўйилди.

Америка олий таълим маконининг энг муҳим хусусиятлари унинг очиқлиги ва ўқув жараёнида қўлланиладиган воситаларнинг универсаллиги бошқа мамлакатлар учун жозибadorлиги ва рақобатбардошлигини оширишга имкон беради. Илмий тадқиқотлар ва инновацион таълим ролининг ўсиши, "таълим, илм-фан, инновация" билим триадасининг интеграцияси, бу ўқув жараёнини илмий тадқиқот ўтказиш ва инновацияларни ўзлаштириш асосида ташкил этишни ва ўқувчилар билим оладиган таълим дастурлари мазмунини ўз ичига олади. Бу битирувчиларнинг илмий-тадқиқот компетентлиги ва инновацион фаолият қобилятини шакллантиришга ёрдам беради. Бундан ташқари, фалсафа докторларини тайёрлашда олий таълим муассасалари, иш берувчилар ва таълим хизматларининг бошқа буюртмачилари ҳамда истеъмолчилари ўртасида ҳамкорлик, барча даражадаги мониторинг ва сифат назорати механизмларини қўллаш устувор вазифа этиб белгиланган[4].

АҚШнинг илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш соҳасида талабгор, меҳнат бозори ва илмий тадқиқотларга эътибор янада аниқ ифодаланган бўлиб, бу бўлажак мутахассиснинг тадқиқот қобилятини ривожлантиришни белгилайди.

АҚШда фалсафа докторларини тайёрлашдаги академик ёндашув мутахассислар тайёрлашда илмий компонентни оширишга қаратилган бўлиб, бу ерда ўқув фанларини ўрганиш устунлик қилади[3]. Таълим дастурларида асосий эътибор фанни ўрганишга, илмий муаммолар ва вазифаларни ҳал қилиш қобилятини шакллантиришга қаратилган. Фанлараро ёндашувни амалга ошириш билим соҳалари ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлашни таъминлайди, бу талабгорлар илмий фаолиятининг турли шаклларида мураккаб вазифаларни ҳал қилишда тарғиб этилади.

Индивидуал ёндашув маълум бир "танлаш эркинлиги" ва бўлажак илмий-педагогик ходимларнинг касбий тайёргарлик ва малака ошириш жараёнида индивидуал таълим траекториясини шакллантириш, аниқ компетенцияларни ривожлантиришни ўз ичига олади.

АҚШда бўлажак фалсафа докторларини тайёрлаш жараёнида инновацион-технологик ёндашувни қўллаш бир қатор педагогик инновациялар ва замонавий ахборот-

коммуникация технологияларидан фойдаланишни назарда тутати. Шунингдек таъкидлаш керакки, уларнинг ҳар бирида қандайдир шаклда бўлажак фалсафа докторларнинг тадқиқотчилик компетенциясини ривожлантиришга йўналтирилганликни кузатилиши мумкин.

АҚШнинг докторантура босқичида таълим жараёнига комплекс тадқиқотга йўналтирилган таълим дастурлари жорий этилган. Масалан, “Ўйланган қарорлар қабул қилувчи ўқитувчи”, “Тафаккурга ўргатувчи дастурлар”, “Когнитив семинар”, “Амалий тадқиқотларга асосланган таълим” ва бошқа дастурлар. Шунингдек, энг иқтидорли магистрантларга магистрлик лойиҳаси устида эмас, балки докторантурада тайёрланиши давом эттириладиган диссертация устида ишлаш имкониятини берувчи таълим дастурлари мавжуд[4].

Докторантура босқичида тадқиқотчиларнинг илмий-ахборот компетентлигини ривожлантиришда амалиёт эҳтиёжларига имкон қадар яқин бўлган шароитларда докторантларнинг тегишли ижтимоий-педагогик вазифаларни ҳал қилиш жараёнида илмий лойиҳа фаолияти моделлаштирилган.

АҚШ тажрибасига кўра, бўлажак фалсафа докторлари илмий фаолиятининг муҳим жиҳати коммуникатив бўлганлиги сабабли уларда илмий мулоқот кўникмаларини шакллантиришда илмий раҳбар ва докторантларнинг илмий, ижтимоий тармоқлар, блоглар ва бошқаларда мулоқоти етакчи ўринни эгаллайди.

АҚШда докторантларни тайёрлаш бўйича фанлараро таълим дастурлари эътиборга лойиқдир. Ҳар қандай Америка университетида турли фанларни ўзида мужассам этган ўндан ортиқ коллежлар мавжуд. Масалан, фанлараро илмий лойиҳани амалга ошираётган педагогика ихтисослиги докторанти бошқа бошқа коллежда курсни режалаштириши мумкин. Ёки “илмий жамоалар” деб аталадиганлар курслар ёки курс ишларини бирлаштириб, докторантларга бир-бирлари ва уларнинг ўқитувчилари билан ҳамкорлик қилиш имкониятини беради.

Таъкидлаш керакки, докторантнинг дастур доирасидаги муваффақияти ва эришган ютуқлари тўғрисида мунтазам равишда ҳисоботлар тақдим этиш, фаолиятни мониторинг қилиш мақсадида у билан вақти-вақти билан учрашиб туриш, шунингдек, докторантга фанларни танлашда маслаҳатлар бериш ва кенг қамровли имтиҳонлар учун материаллар ва режалар, диссертация тадқиқоти мавзусини танлаш ва шакллантириш, тадқиқот мавзуси бўйича диссертация олди экспертизасига тайёргарлик кўриш ва тугалланган диссертация ишини ҳимоя қилишда кўмаклашиш комиссиясининг асосий вазифалари ҳисобланади.

АҚШда тажрибасига кўра, биз ўрганган конструктив тажриба ушбу тизимда маҳаллий амалиётда аниқланган муаммоларни самарали ҳал қилиш бўйича бир қатор таклифларни шакллантиришга имкон берди:

олий таълим муассасалари негизида фаолият юритувчи универсал ёки ихтисослаштирилган педагогик марказларни ташкил этиш;

маҳаллий ўқув марказларининг республикадан ташқарида бир соҳадаги етакчи ихтисослаштирилган марказлар билан ҳамкорлигини фаоллаштириш;

докторантларнинг шахсий ва касбий ривожланишини фаоллаштирадиган индивидуал ёндашувнинг конструктив тамойилларидан фойдаланиш;

мураббийликни жорий этиш;

"эркин танлаш" имкониятини таъминлаш;

фокус-гурух, ўзини ўзи бошқариш ишчи жамоаси, тадқиқот, муҳокама гуруҳи, муаммоли метод, педагогик форум каби иш шаклларида фойдаланиш.

Америкада фалсафа докторларини тайёрлашда "Таълим, илм-фан, инновация" билим триадасининг уйғун қўлланилиши тадқиқотчиларнинг илмий-тадқиқот компетентлигини ривожлантиришда ва рақобатбардош илмий-педагогик кадрларни сифатли тайёрлаш ҳамда илмий элитани шакллантиришда потенциал таъсир кўрмоқда.

REFERENCES

1. Елманова В.К. Высшее образование за рубежом: (США, Великобритания, Франция, ФРГ, Япония, КНР). Учебное пособие. ЛГУ, 2021. – 49 с.
2. Барбарига А.А., Федорова Н.В. Британские университеты: Учебное пособие для пед. ин-тов. (Библиотека преподавателя). – М.: Высш. школа, 2019. –127 с., ил.
3. Катунская С.Ф. Последипломное образование специалистов в развитых странах Запада: состояние и тенденции развития. (Проблемы зарубежной высшей школы: Обзор информ. / НИИВО. – Вып.3). – М.: 2013. – 44 с.
4. Акимов Ю.П., Галактионов В.В. Система образования Соединённых Штатов Америки: Аналитический доклад. – М.: Министерство образования РФ, 2012. – 84 с.